

АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ И ВЕДЕНИЯ ОБОРОНЫ ОБЩЕВОЙСКОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Абдувахобов Б.М.

доцент, старший преподаватель кафедры

Аннотация: в статье на основе анализа исторических фактов ведение боевых действий в горной местности, определены тенденции развития форм и методов ведения боевых действий общевойсковых подразделений в горной местности. Выявлены проблемные вопросы, определены основные противоречия, предложены пути их решения.

Ключевые слова: боевые действия, горная местность, географические и климатические условия, горный рельеф, горные дороги, горный хребет, солнечная радиация, высоты, факторы, навыки и приемы, минные поля и инженерные заграждения, ширина обороны, глубина обороны.

Ушбу мақолада тоғлиқ хуудларда жанговар ҳаракатларнинг олиб бориш тарихий омиллари тахлили асосида умумқўшин бўлинмаларининг тоғлиқ хуудда жанговар ҳаракатларни олиб бориш шакл ва услубларнинг ривожланиш тенденциялари аниқланган. Муаммоли саволлар ва асосий қарама-қаршилиқлар топилган, ҳамда уларнинг ечилиш йўллари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: Жанговар ҳаракатлар, тоғлиқ хууд, географик ва иқлимий шароитлар, тоғ рельефи, тоғ чўққиси, қуёш радиациаси, баландлик, омиллар, кўникма ва усуллар, миналар майдони ва муҳандислик тўсиқлар, мудофаа кенглиги, мудофаа чуқурлиги.

The article, based on an analysis of historical facts of combat operations in mountainous areas, identifies trends in the development of forms and methods of conducting combat operations of combined arms units in mountainous areas. Defined the problem questions, determined basic confrontation, suggested the ways to their solutions.

Keywords: fighting attempt, mountain region, geographic and climate environment, mountain relief, mountain peak, sun radiation, high, factory, skills and ways, mines field and engineering obstacles, width of defense, depth of defense.

Горные массивы занимают значительную часть территории на всех континентах. В войнах рабовладельческого и феодального периодов боевые действия в сложных условиях горных районов велись эпизодически и охватывали преимущественно обжитые и наиболее доступные направления. С появлением массовых армий (XVIII-XIX века) пространственный размах

военных действий стал неуклонно возрастать, в том числе и на труднодоступных горных театрах. В связи с этим возникла потребность иметь в армиях специализированные горные формирования.

Горные войска образовывались постепенно в течение длительного времени. Процесс этот происходил по-разному в европейских и азиатских государствах. Различным было и название таких формирований. Например, во Франции и Италии они именовались альпийскими, в Германии, Греции, Турции и России - горно-пехотными, в Австрии - тирольскими, в Китае - легко пехотными. В армиях всех государств горные войска имели особую организационную структуру и проходили специализированную горную подготовку.[1]

Прообразом специализированных горных формирований в европейских армиях стали егерские отряды, которые представляли собой разновидность легкой пехоты, предназначавшейся для совершения охватов, обходов, действий на флангах на равнинной и пересеченной местности. Слово «егерь» (охотник, стрелок) появилось в период Тридцатилетней войны (1618-1648). Как специальные подразделения егерские команды получили распространение во время Семилетней войны (1756-1763). В русской армии первый батальон егерского типа был сформирован П.А. Румянцевым в 1761 году при осаде крепости Кольберг. В Русско-турецкую войну (1768-1774) все пехотные полки русской армии имели команды егерей, которые использовались для ведения разведки, совершения обходов и действий на труднодоступной горной местности. К началу войны 1812 года в русской армии было 62 егерских полка. Во время Кавказской войны (1817-1864) егерские конные команды, как легкая кавалерия, совершали дерзкие налеты на тылы противника, проникая в его расположение по горным тропам.

Привлечение все большего количества войск для действий в горных районах потребовало оснащения их специальным вооружением, приспособленным для применения в условиях резко пересеченной местности. В результате в конце XVIII - начале XIX века появляется новый вид наземной артиллерии - горная артиллерия. В русской армии первая 12-орудийная горная батарея была сформирована в 1842 году. Она имела на вооружении горные единороги и мортиры. В последующем были созданы 2,5-дюймовая горная пушка (1883) и 76-мм горная пушка (1909). Еще позднее появились легкие пушки и гаубицы, которые могли перевозиться в разобранном виде, что позволяло сопровождать боевые действия пехоты в труднодоступных горных районах, вести огонь при больших углах возвышения, как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой.

В XIX веке в армиях многих государств были сформированы специализированные горные части и подразделения. Важно отметить то, что уже до начала Первой мировой войны стала формироваться теория горной войны.

Одним из ее основоположников был Ф. Энгельс, который в своем произведении «Горная война прежде и теперь» провел исследование, как велись войны в горах в прошлом и какие взгляды имелись на их ведение. Существенный вклад в теорию горной войны внес К. Клаузевиц. В его труде «О войне» содержались разделы «Оборона в горах» и «Наступление в горах», где он оценивал влияние, которое оказывают горы на ведение войны.

Клаузевиц отмечал, что до Тридцатилетней войны при наличии неусовершенствованного огнестрельного оружия боевые действия в горах были ограниченными, но, начиная со второй половины XVIII века положение изменилось. Произошло «полное освоение гор военным искусством». «Ход развития тактики со времен средневековья при все возрастающей численности армии, - писал Клаузевиц, - способствовал тому, чтобы втянуть горные местности в сферу военных действий».

Большое влияние на создание и боевое использование специализированных горных формирований оказала Первая мировая война, которая по своему пространственному размаху и способам ведения коренным образом отличалась от всех предшествовавших войн. Это была первая война «машинного» периода с применением многомиллионных армий, оснащенных большим количеством вооружения и военной техники. Военные действия с самого начала охватили значительную часть Европы, Азии и Африки, в том числе и горные районы. Главные военные события развертывались на Западно-Европейском (французском) и Восточно-Европейском (русском) театрах военных действий, однако определенное значение имели и театры войны с преобладанием горной местности: Азиатско-Турецкий, Итальянский, Балканский. Особенно широко развивались военные действия в горах на Кавказском ТВД, где русская армия успешно провела ряд операций - Сарыкамышскую, Эрзерумскую, Трапезундскую и др.[2]

Опыт Первой мировой войны подтвердил важность наличия в армиях специализированных горных формирований. Немецкий военный исследователь Мейер отмечал, что наличие специальных горных частей, таких как итальянские «альпики» или германский альпийский корпус, является настоящей необходимостью для военного государства, которое имеет у себя горные области или границы с таковыми».

Однако далеко не все военные специалисты разделяли подобную точку зрения. В 20-30-х годах прошлого века в СССР на страницах военной печати

развернулась дискуссия по этому вопросу. В журнале «Военный вестник» № 8 за 1926 год Глаголев и Шлеминг в статье «Организация горных войск» писали: «Война показала, что особой надобности в особой горной пехоте нет. Наш русский солдат, выросший на равнине и никогда не видавший гор, очень скоро приспособился к действиям в Карпатах в самое трудное время, в зиму 1914-1915 годов, наступал и брал горные высоты».

Но были и приверженцы и другой точки зрения. Например, П. Агиашвили в статье «Нужны ли нам особые горные войска» («Военный вестник» № 9 за 1925 год), а также Брилев в статье «Организация горнострелковых частей» (журнал «Война и революция» № 9 за 1926 год) выступали за создание горнострелковых частей в Красной Армии. В результате научных споров во многих армиях мира утвердилось мнение, что горные войска необходимы. Большое влияние в этом оказала книга А. Бади «Война в горах» (1927), труд А. А. Биязк «Особенности применения военной техники в горах» (1936), а также ряд трудов профессора А.Г. Корсуна по боевым действиям в горах, опубликованным в СССР в 20-40-х годах.

В Советском Союзе созданию горных войск придавалось особое значение, обусловленное географическим положением страны. Из 21,5 тыс. км сухопутных границ СССР горные составляли 18,5 тыс. км, или 86%. В конце 30-х годов в Красной Армии были разработаны новые системы горной артиллерии - 76-мм горная пушка (1938) и 107-мм горно-вьючный миномет (1938). На оснащение горно-стрелковых частей стали поступать танки Т-26, автомобили, противотанковые ружья.

В 1936 году был утвержден штат горно-стрелковой дивизии, согласно которому в соединении намечалось иметь: личного состава - 12 506 человек, лошадей - 7937, танков Т-26 - 10, 122-мм гаубиц - 12, 76-мм горных пушек - 36, 82-мм минометов - 12, противотанковых ружей - 48, станковых пулеметов - 102, ручных пулеметов - 286, автомобилей - 89, вьюков - 4252.

Организационно дивизия включала: три стрелковых полка, каждый из которых состоял из пяти стрелковых рот, пулеметной роты, горно-вьючной батареи, минометного взвода; артиллерийский полк, в состав которого входит три дивизиона 76-мм горных пушек и дивизион 122-мм гаубиц, танковая рота и отдельный кавалерийский эскадрон, отдельный саперный батальон и химическая рота.

Богатый материал для исследования боевого применения горных войск дала **Вторая мировая война**. В большинстве своем боевые действия в горах в эту войну проводились обычными полевыми войсками. Не имея ни специальной подготовки, ни горного оснащения, полевые войска, тем не менее,

могли наступать и обороняться в горах. Но это ни в коем случае не отрицало необходимость иметь специальные горные войска.

Принципиально новым являлось то, что на горных театрах кроме специальных горных войск вели боевые действия так же, как и на равнинах, не только пехотные, но и танковые и артиллерийские соединения.

Военная практика начисто отвергла довоенные прогнозы некоторых военных теоретиков, которые полагали, что боевые действия в горах будут вестись ограниченно и только специально подготовленными войсками. Во Вторую мировую войну горные театры стали сферой широкомасштабных военных действий, в ходе которых Советская Армия приобрела большой опыт. **Оборона и последующее наступление советских войск на Кавказе в 1942-1943** годах, преодоление Восточных Карпат Вторым Украинским фронтом в августе-сентябре 1944-го, наступление через Карпатский хребет осенью того же года, боевые действия в Трансильванских Альпах, горах Чехословакии, Югославии, операция 14-й армии на Киркенесском направлении в Заполярье, преодоление 6-й танковой армией Забайкальского фронта Большого Хинганского хребта в августе 1945 года значительно обогатили мировое военное искусство.

Боевые действия в горах обычно велись на отдельных, нередко изолированных направлениях, с большими промежутками и открытыми флангами. В связи с этим создавались возможности для широкого применения обходов и охватов, где действовали облегченные отряды.

Опыт показал, что из всех формирований наземных войск стрелковые подразделения оказались наиболее приспособленными к боевым действиям в горной, горно-лесистой и горно-пустынной местности. На них меньшее влияние оказывали отсутствие или ограниченность дорожной сети, время года и суток, а также тяжелые климатические условия. Однако для действий в горах войскам необходимо была специальная горная подготовка, а также наличие специального снаряжения. При наступлении в горной местности стрелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями других родов войск решали те же задачи, что и на равнинной местности, но темпы их продвижения были значительно меньше: 600-400 м в сутки.

Подразделения альпинистов обычно использовались на наиболее труднодоступных направлениях для глубокого обхода и охвата флангов противника, выхода на пути, параллельные направлению отхода противника, и смелого проникновения в его тыл для захвата перевалов (проходов), мостов, узлов дорог, разрушения дорог, удержания объектов на путях отхода противника.

В горах использовались все виды артиллерии, но наиболее приспособленными для действий на труднодоступной местности оказались минометы, горные пушки и гаубицы. Артиллерия широко применяла стрельбу прямой наводкой. В целях улучшения условий для ее ведения отдельные орудия, взводы и батареи выдвигались на командные высоты.

Опыт Карпатско-Дуклинской операции показал, что в горах возможно наступление крупных танковых соединений. Об этом свидетельствовал удар 4-го гвардейского и 21-го танковых корпусов в направлении Тарнавка, Дукля, а также смелый маневр 242-й танковой бригады в обход Дуклинского перевала 1-3 октября 1944 года, что способствовало общему успеху войск 38-й армии.

На основании полученного опыта советским командованием была уточнена организация горно-стрелковой дивизии. Согласно разработанному в феврале 1945 года новому штату в дивизии предполагалось иметь: три горно-стрелковых полка, артиллерийский полк, отдельный противотанковый дивизион, отдельный зенитный дивизион. При этом каждый горно-стрелковый полк должен был включать: два горно-стрелковых батальона, батарею горно-вьючных пушек (76 мм), роту ПТР; саперную роту; роту автоматчиков, разведывательную роту, взвод связи и транспортную роту. Каждый из горно-стрелковых батальонов состоял из трех стрелковых, пулеметной и минометной рот. Артиллерийский полк должен был иметь три дивизиона", два дивизиона в составе трех батарей 76-мм горных пушек и один, включающий две батареи 107-мм минометов (по шесть минометов в каждой).

Сравнивая организацию горно-стрелковой дивизии по штатам 1942 и 1945 годов, можно констатировать, что за время войны ее боевые и маневренные возможности практически остались на одном уровне. Однако обращает на себя внимание введение в 1945 году в штат полков вместо пяти стрелковых рот двух горно-стрелковых батальонов. Это было следствием боевого опыта, который показал, что командиру полка сложно организовать управление пятью стрелковыми ротами, действующими в горах на разобщенных направлениях.

Немало проблем возникало у советских войск во время боевых действий в горно-пустынной местности в Афганистане. Введенная туда в 1979 году крупная группировка советских войск, как оказалось, не была в полной мере приспособлена к действиям в горах. Прежде всего потребовалось изменить структуру и техническое оснащение органов тыла, обеспечить возможность самообороны тыловых и технических подразделений. С этой целью автотранспорт, обеспечивающий подвоз материальных средств, особенно боеприпасов, оснащался броневой защитой, а личный состав - соответствующим вооружением. Аналогичные требования предъявлялись и к

специальным войскам обеспечения, в том числе к инженерным, РХБЗ и связи, которые оказались весьма уязвимы при нападении отрядов и групп противника.

Практика показала, что для боевых действий в горах не всякая боевая техника пригодна. Танки и БМП-1 в ряде случаев не находили оперативного простора для своего применения, оставаясь невооруженными. Артиллерийские орудия имели не достаточные для стрельбы в горах прямой наводкой углы возвышения и склонения ствола. Плохо были приспособлены к применению в горах некоторые виды отечественных мин и миноискателей. В ходе ведения боевых действий пришлось принимать меры для увеличения огневой мощи мотострелковых и воздушно-десантных подразделений за счёт оснащения их автоматическими гранатомётами, реактивными огнемётами (РПО «Шмель»), автоматами, подствольными гранатомётами.[3]

В то же время, широкое применение в горах нашли системы РСЗО «Град» и «Ураган», а для стрельбы по горным вершинам пришлось приспособить зенитные установки. На автоматы установили оптические прицелы. Очень хорошо зарекомендовали себя БМП-2 и 82-мм миномёт «Поднос». Высокие боевые качества показал гранатомёт АГС-17. При бое в горах в пешем порядке применялись осколочные гранаты и к гранатомёту РПГ-7 в его более современной модификации.

Возникла потребность дистанционного обнаружения мин, особенно противотанковых. Кроме того, как показала практика, потребовались такие средства разминирования, которые могли бы обеспечить войскам совершение марша со скоростью 25-30 км/ч. Поскольку в штатах инженерно-саперных подразделений не хватало сапёров для обеспечения мотострелковых подразделений, то возникла необходимость в каждой роте готовить внештатное сапёрное отделение в количестве 7-8 человек.

Чтобы иметь возможность быстрее устанавливать взаимодействие с поддерживающей артиллерией и авиацией, корректировать огонь и наведение авиации на цель, взводу, роте придавался артиллерийский корректировщик с группой управления. Из числа офицеров или прапорщиков (сержантов) готовился нештатный авиационный наводчик. Батальону, полку придавались штатные авианаводчики, дивизии - группа боевого управления авиацией.

Много полезного из опыта боевых действий в Афганистане можно извлечь для совершенствования тактики ведения боя в горах в современных условиях.

Подразделения должны быть готовы вести боевые действия автономно, в отрыве от главных сил и соседей в течение длительного времени. Очень важно также соблюдать следующие тактические правила: все перемещения осуществлять только после организации непосредственного охранения и установления устойчивой радиосвязи (движение начинать только после

организации устойчивой связи с ЦБУ, КП, блокпостами, заставами); ранее оборудованные укрытия и районы не занимать, поскольку они минируются противником; командир подразделения из боя выходит последним; выдвижение подразделений осуществлять ступенчато, прикрывая друг друга; командные пункты, огневые позиции артиллерии размещать не ближе 1500 м от высот и с таким расчётом, чтобы артиллерия своим огнём прикрывала подступы ко всем подразделениям, находящимися в обороне; подразделения для выполнения боевой задачи выдвигать в колонне по одному вслед за сапёрами (впереди, на удалении 100-150 м от главных сил, должны выдвигаться группы захвата и обеспечения); каждому военнослужащему назначается сектор наблюдения и ведения огня; на каждую радиостанцию, приёмник, прибор наблюдения и подсветки цели создается запас аккумуляторных батарей (до пяти комплектов); любой выход за пределы района (пункта) расположения рассматривается как ведение боевых действий; все боевые действия начинаются только после тщательной организации взаимодействия.

Практически с теми же проблемами, что и в Афганистане, пришлось столкнуться Российским войскам при проведении контртеррористической **операции на Северном Кавказе.**

Основная тяжесть борьбы с незаконными вооружёнными формированиями легла на общевойсковые части и подразделения, представленные в своей основе сводными полковыми (бригадами) и батальонными тактическими группами.

Способы ведения боевых действий мотострелковыми и танковыми подразделениями во многом отличались от традиционных. Боевые порядки были, как правило, более компактными, размещались на сокращённых интервалах и дистанциях. Тыловые и технические подразделения располагались в непосредственной близости от общевойсковых подразделений, с тем, чтобы последние могли обеспечить их охрану и оборону.

Тактические группы и отряды создавались для проведения разведывательно-поисковых, блокирующих, штурмовых действий, совершения обходов, охраны коммуникаций, выставления заслонов, сторожевых застав, устройства засад, боевого сопровождения колонн. Помимо тактических групп и отрядов нетрадиционными элементами боевого порядка являлись: манёвренные войсковые группы; ударно-огневые группы; истребительные, противодесантные, вертолётно-рейдовые отряды (группы), бронегруппы, группы минирования на вертолётах.[3]

Манёвренные войсковые группы применялись для решения самостоятельных, внезапно возникающих задач, для борьбы с крупными мобильными группами противника. При выполнении специальных задач в их состав включались подразделения внутренних войск, СОБР, ОМОН МВД.

Ударно-огневые группы действовали в составе рейдовых, обходящих, штурмовых, блокирующих (а иногда и сторожевых) отрядов. Их основу составляли танковые и артиллерийские подразделения, что обеспечивало сочетание огня, движения и маневра. Истребительные противодиверсионные отряды (группы) выполняли задачи по борьбе с диверсионно-разведывательными и террористическими группами противника при проведении операций по прочёсыванию горных массивов, населённых пунктов и при блокирующих действиях. Вертолетно-рейдовые группы входили в состав рейдовых и обходящих отрядов, а также предназначались для сопровождения автотранспортных колонн и борьбы с засадами. Они играли важную роль в предотвращении огневых налётов и диверсионно-террористических действий противника. Бронегруппы включались в состав подвижных заслонов, обходящих отрядов, сторожевых застав, отрядов сопровождения автомобильных колонн, а также штурмовых отрядов при действиях в населённых пунктах. Подвижные группы минирования на вертолётах создавались для быстрой установки минно-взрывных заграждений на рубежах блокирования и путях отхода противника.

При очаговом характере боевых действий в горах возрастает роль мелких подразделений. Это обусловило необходимость создания в мотострелковых подразделениях боевых групп - «двоек» (троек), включавших военнослужащих различных воинских специальностей.

Слабым местом при ведении боевых действий в Чечне оказалась горная подготовка подразделений. Личный состав испытывал большие трудности при ориентировании в горах, не всегда умело использовал условия пересеченной местности для скрытых обходов и охватов, маскировки, укрытия от наблюдения и огня противника. Ощущалась острая нехватка горного снаряжения, недоставало тренеров-альпинистов.

Выводы из опыта локальных войн и вооружённых конфликтов

заключается в том, что в настоящее время многие Вооружённые Силы отстают от многих зарубежных армий в подготовке войск к ведению боевых действий на горных ТВД. Создание горных формирований, предназначенных только для решения задач в вооружённых конфликтах, не вполне рационально. Учитывая сложность организации боевой подготовки, дислокации в округах и обеспечения горно-стрелковых частей (подразделений) по большому перечню номенклатуры снабжения, целесообразно разработать организационную - штатную структуру формирований «легкого» типа по аналогии с зарубежными армиями (горные, легкие пехотные, десантно-штурмовые), предназначенных для решения всего спектра специальных задач в условиях как вооружённого конфликта, так и крупномасштабной войны.[4]

Отличительной особенностью формирований «легкого» типа должно стать отсутствие или минимальное количество штатных образцов ВВТ с большими массогабаритными показателями и наличие такого комплекта вооружения, который позволял бы им: прибывать в назначенный район любым видом транспорта (включая воздушный) в минимальные сроки; вести автономные боевые действия в течение 5-10 суток без дополнительных поставок боеприпасов и других материальных средств (естественно, при эффективной огневой поддержке имеющимися на вооружении Сухопутных войск дальнобойными средствами и ВТО); вести разведку и получать разведывательную информацию в звене рота-батальон в масштабе времени, близком к реальному; выполнять (осуществлять) разведывательные, поисковые, наступательные и оборонительные действия с высокой эффективностью и др.

Таким образом, успешное выполнение войсками боевых задач в горных условиях (на горных ТВД) может быть обеспечено их рациональной организационно-штатной структурой, оснащением специальными (горными) образцами ВВТ, всесторонней боевой подготовкой, проводимой по специально разработанным программам, заблаговременно созданной и подготовленной системой управления, укомплектованием войск всеми необходимыми специальными средствами (альпинистское снаряжение, средства для эвакуации ВВТ, личного состава и др.) с учётом опыта локальных войн и вооружённых конфликтов последних лет.

Использованные источники:

1. Горы/ Советская военная энциклопедия / Н. В. Огарков. – М.: Военное издательство Минобороны СССР, 1979. Т.1. С.617.
2. Горные войска/ Советская военная энциклопедия / Н. В. Огарков. – М.: Военное издательство Минобороны СССР, 1979. — Т. 2. — С. 610.
3. Ширяев В. Водно-десантная подготовка войск, действующих на горном театре военных действий.// Ж.Армейский сборник, 2014. — Январь (т. 235, № 1). — С. 30-32.
4. Рыжков А. Боевые действия в горах (по взглядам военных специалистов США) (рус.) // Ж. Зарубежное военное обозрение, 1981. — Январь (№ 1). — С. 27-31.